

AFRIKA QIT'ASI MAMLAKATLARI BILAN O'ZBEKISTONNING QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA OLIB BORGAN ALOQALARI. (XIX ASRNING 60-70-YILLAR MISOLIDIDA)

Boboqulov.O.A.

Buxoro Davlat Pedagogika
Instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532434>

XX asrning 60-yillari dunyo siyosatida ulkan o'zgarishlar sodir bo'lgan edi. Afrika qit'asi mamlakatlarida milliy mustaqillikni qo'lga kiritish uchun harakatlar boshlanib, mustamlakachilik imperiyalari yemirilib borgan. yevropa davlatlari birinchi navbatda Angliya, Fransiya kabi mustamlakachi davlatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar uzilib qola boshlagan. Shuningdek, AQSH davlatining yevropa imperialistik davlatlari ittifoqchisi bo'lishi, mustaqillikni qo'lga kiritgan ko'pgina Afrika davlatlarining AQSH bilan iqtisodiy, diplomatik munosabatlarda masofani saqlashga undashiga sabab bo'lgan. Bu siyosiy vaziyatda ozodlikka erishgan ko'pgina Afrika mamlakatlari sobiq SSSR davlatini o'zlarining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardagi asosiy sheriklari sifatida ko'rganlar.

Rivojlanayotgan mamlakatlarning 1955 yilgi bandung konferensiyasidan keyin sobiq SSSRning ushbu davlatlar bilan turli darajadagi munosabatlari rivojlanib borgan. O'zbekiston SSR esa sobiq ittifoqda Rosiya federasiyasidan keyin ushbu davlatlar ittifoqi bilan iqtisodiy aloqalarda ikkinchi o'rinda bo'lgan. Chunki, qishloq xo'jaligiga asoslangan ishlab chiqarishda O'zbekistonning paxta va boshqa ekinlarni ekish va ulardan mo'l hosil olish tajribasi o'rganila boshlagan. Osiyo-Afrika iqtisodiy hamkorligi tashkilotining bosh sekretari Muhammad Ali Rifoatning 1961 yilning dekabrda O'zbekiston SSRga tashrifi ham aynan qishloq xo'jaligi sohasiga oid korxonalarni ko'zdan kechirishdan iborat bo'lganligini ko'rish mumkin. Martabali mehmon "Tashselmash" zavodi, Smarqand choy qadoqlash fabrikasini borib ko'rgan. SHuningdek, Toshkent viloyati Orjenikidze (1930-1992 yillarda shu nom bilan atalgan. Hozirgi nomi Qibray) tumanidagi "Qizil O'zbekiston" kolxozida bo'lib, paxtakorlar bilan uchrashgan¹. O'sha vaqtda O'zbekiston paxtachiligi dunyoda yetakchilardan biri bo'lib hisoblangan.

SHimoliy Afrika va YAqin SHarqdagi sobiq SSSRning yaqin ittifoqchisi hisoblangan Birlashgan Arab Respublikasi (BAR) 1958-1971 yillarda mavjud bo'lib, Misr va Suriya davlatlarining birlashuvi asosida vujudga kelgan. Davlat rahbari Anvar Sadat SSSRning do'sti hisoblangan. Uning boshchiligida kelgan

¹O'zbekiston savdo palatasining mehmoni (O'zTAG) // Qizil O'zbekiston 31dekabr, 1961yil, № 301. (12050).

parlament delegatsiyasi 6 may kuni O'zbekistonda kutib olingan. Asosiy muzoqaralar esa, O'zbekistonda paxtachilik rivoji, qishloq xo'jaligi mehnatkashlari yetishtirayotgan mo'l hosil haqida bo'lganligini o'sha davr matbuoti sahifalarida yoritilganligini ko'rishimiz mumkin². O'zbekistonda BAR bilan do'stlik va hamkorlikni mustahkamlashga oid turli kechalar, tadbirlar ham tez-tez tashkil qilib turilgan. Toshkent davlat chet tillar pedagogika institutida o'tkazilgan tadbirlarning birida BAR fuqarosi O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasining o'simliklar genetikasi va fiziologiyasi instituti aspiranti Abdul Hamid va vatanimizda mehmon bo'lib turgan paxtachilik sohasi mutaxassislari ishtirok etganlar³. Keyingi yillarda ham BAR davlatining turli darajadagi vakillari O'zbekistonda paxta yetishtirish va irrigatsiya, mexanizatsiya sohaslarini o'rganish va ularning tajribalaridan foydalanish maqsadida tashrif buyurganlar. Ayniqsa, Bar irrigatsiya vaziri Ibrohim Zakiy Kenaviy va yangi yerlarni o'zlashtirish vaziri Muhammad Bakir Ahmadlar boshchiligidagi delegatsiya O'zbekistonda besh kun bo'lib, qishloq xo'jaligi sohasini o'rganganlar. Mehmonlar Toshkent, Samarqand, Mirzacho'l hududlarida bo'lib, yangi o'zlashtirilayotgan yerlar, ulardan foydalanish usullarini, irrigatsiya inshootlarini ko'zdan kechirganlar. SHuningdek, dalalarni sug'orishning yangi usullari, yerlar melioratsiyasini yaxshi saqlash borasida fikr-mulohazalarni almashganlar⁴.

Afrika davlatlarining iqlimi paxta yetishtirishga mos bo'lganligi sababli ular paxta yetishtirishning zamonaviy, ilg'or usullarini o'rganish maqsadida O'zbekistonga tez-tez kelib turganlar. 1961 yil iyul oyida kelgan Sudan Respublikasi qurolli kuchlari Oliy kengashining Raisi va Respublika bosh vaziri general-leytenant Ibrohim Abdud (1900-1983 yy) boshchiligidagi delegatsiya YANGIYO'l tumanidagi "Lenin" nomli kolxoxga borganlar. Kolxoxchilar 1961 yil bahorida jami 2855 gektar yerga paxta ekkan bo'lib, o'zlarining mehnatlari samarasi, mexanizatsiya bilan paxtaga ishlov berishlari, ilmiy tavsiyanomalarda ko'rsatilgan usullarni qo'llash orqali har ga yerdan kamida 30 sentner hosil olishlarini ma'lum qilganlar. Sudan qishloq xo'jaligi, irrigatsiya va gidroelektroenergiya vaziri Makka Almana Butunittifoq o'simlikshunoslik ilmiy-tekshirish institutining O'rta Osiyo filialini borib ko'rgan va u yerda olib borilayotgan seleksiya ishlari bilan tanishgan⁵. YUqorida keltirilgan fikr-mulohazalardan kelib chiqib, Afrika mamlakatlari bilan olib borilgan asosiy

² Birlashgan Arab Respublikasi parlament a'zolarining O'zbekistonda bo'lishi // Qizil O'zbekiston 7 may, 1961 yil, №105. (11854).

³ Birlashgan Arab Respublikasining o'n yilligi (O'zTAG) // Qizil O'zbekiston 26 iyul, 1962 yil, № 174. (12224).

⁴ O'zbekiston bilan tanishdilar (O'zTaG) // Qizil O'zbekiston 27-avgust, 1968 yil, № 200(14062).

⁵ Ibrohim Abdudning O'zbekistonda bo'lishi (O'zTAG) // Qizil O'zbekiston 22 iyul, 1961 yil, № 170. (11919).

ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar paxta yetishtirish va qishloq xo'jaligi yo'nalishida bo'lgan deb xulosa qilish mumkin.

G'arbiy Afrika mamlakatlari bilan sobiq SSSRning do'stona aloqalari ular mustaqilligining dastlabki kunlaridanoq boshlangan bo'lib, ushbu munosabatlarni mustahkamlashda iqtisodiy aloqalar jumladan mintaqa iqtisodiyotida yetakchi o'rinlarda turgan paxta xom ashyosi yetishtirish ham muhim ahamiyatga bo'lgan. 1961 yilda G'arbiy Afrikaning Gana Respublikasi rahbari doktor Kvame Nkrume (1909-1972 yy)ning O'zbekistonga tashrifi chog'ida uni kutib olgan O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining raisi YU.S. Nasriddinov martabali mehmonni socialistik mehnat qahramoni Abdujamil Matqobilov rahbarlik qilayotgan kolxozga olib borgan. Bu yerda K.Nkruma paxtaning hosildorligi, g'o'zani parvarishlar usullari, dala ishlarini mexanizasiyalash kabi masalalar bilan qiziqqan⁶. Bundan tashqari g'arbiy Afrika mintaqasiga kiruvchi yana davlat hisoblangan Senegal davlati bosh vaziri Mamadu Dia (1910-2009 yy) O'zbekistonning qishloq xo'jaligi sohasi bilan tanishish maqsadida bir qancha kolxozlarga borganlar. Ular ayniqsa YAngiyo'l tumanidagi "Leninizm" kolxozida socialistik mehnat qahramoni A.Ortiqov bilan qishloq xo'jalik sohasida faoliyat olib borayotgan mehnatkashlarni zmonaviy texnikadan foydalanishlari, paxtadan muntazam mo'l hosil olish, mexanizasiyaning tobora qishloq xo'jaligi sohasiga kirib borishi kabi masalalarni suhbatlashganlar⁷. Afrikalik mehmonlarni qishloq xo'jaligi texnikasi ayniqsa qiziqtirgan.

Afrika davlatlari hududida O'zbekiston tajribasidan foydalangan holda paxta yetishtirish ham yo'lga qo'yila boshlagan. O'zbekistonda amaliyot o'tagan Mali davlati qishloq xo'jaligi mutaxassislar o'z yurtlarida "Offis dyu Nijer" davlat tashkilotini tuzganlar. Ushbu tashkilot Malida paxta va donli ekinlar ekishni o'z qo'lga olgan. Malidan kelgan mutaxassislar asosan Mirzacho'dagi 1-"Boyovut" sovxozida tajriba o'taganlar. Mahalliy injener va agronomlar bilan hamkorlik kamida ikki oy bo'lib, O'zbekiston paxtachiligi tajribasini o'rganganlar⁸. Bundan tashqari Nigeriya davlatida ham 60-yillar boshida tuzilgan fermerlarning kongressi O'zbekiston qishloq xo'jaligi bilan qiziqqan. uning rahbari R. T. Oloko O'zbekiston xalqiga maktub yo'llab, afrikaliklarni o'zbek dehqonlari erishgan natijalar hayratlantirishini, paxta yetishtirish bo'yicha bir necha kitob yoki qo'llanmani o'zlariga yuborishni o'tinib so'ragan⁹. Dastlabki qiziqishlardan

⁶ Sovet – Gana do'stligi rivojlanmoqda // Qizil O'zbekiston 16 iyul, 1961 yil, № 165. (11914).

⁷ Senegallik mehmonlar O'zbekistonda // Qizil O'zbekiston 8 iyun, 1962yil, № 133. (12183).

⁸ Mali mutaxassislari O'zbekistonda // Sovet O'zbekistoni 27dekabr, 1964yil, № 292. (13852).

⁹ D6'stlar buyurtmasi // Sovet O'zbekistoni 19sentabr, 1964yil, № 220. (13780).

amaliy harakatlarga harakatlarga o'tish boshlanganligini ko'rish mumkin. 1965 yilda SSSR Oliy Soveti Prezidiumi Raisi o'rinbosari N.G. Ignatevning taklifiga ko'ra SSSRga kelgan Markaziy Afrika Respublikasi (MAR) vise-prezidenti Marsel Duzima birinchi noyabr kuni O'zbekistonga kelgan. Unga MAR bosh prokurori S.Vilikton, SSSRdagi MAR elchisi M.Voelar hamrohlik qilganlar. Mehmonlarni O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining Raisi S.Nuriddinova, o'rinbosari A.S. Abdalin, O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti Raisi o'rinbosari S.K. Ziyodullaev, Respublika Oliy Soveti Prezidiumining sekretari R.Sahiboev bir qator jamoatchilik vakillari, jurnalistlar kutib olganlar. Mehmonlar O'zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi Prezidiumiga, Respublika xalq xo'jaligi yutuqlari vistavkasiga borganlar. Orjonikidze rayonidagi "Qizil O'zbekiston" kolxozida bo'lib, paxtakorlarning ishlash tajribasi bilan qiziqqanlar¹⁰. Bu kabi aloqalar hamkorlikni kuchaytirgan O'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlari, xususan xom-ashyo YA'ni paxta tolsi Angliya, AQSH, GFR, Fransiya, SHvesiya, Italiya kabi davlatlarga yuborilsa, qishloq xo'jalik texnikalari Osiyo va Afrikaning rivojlanayotgan davlatlariga yuborilgan. Afrikaga qora metal, qishloq xo'jaligi texnikalari va moslamalari yuborgan¹¹. Afrika mamlakatlariga dastlab ko'rgazma va vistavkalar orqali O'zbekistonning qishloq xo'jalik mashinalari uchun bozar yaratila boshlangan.

O'zbekiston qishloq xo'jaligi texnikalari uchun yangi ulkan bozor bo'lgan Afrika mamlakatlarida yanea kengroq targ'ib qilish uchun mintaqa davlatlarida vistavkalar, ko'rgazmalar tashkil qilina boshlangan. 1962 yilning 27 oktyabrida Lagos (Nigeriya) shahrida, 15 noyabrda Xartum (Sudan) vistavkalar tashkil qilingan bo'lib, ularda sovet ittifoqidagi mahsulotlar namoyishga qo'yilgan. O'zbekistonning "Tashselmash" zavodida tayyorlangan "XVS-1,2" paxta terish mashinasi, ushbu zavodda tayyorlangan paxtani qop-qanorsiz tashiydigan priseplar, shuningdek, qishloq xo'jalik mashinasozlik korxonalari ishlab chiqarilayotgan paxtachilik kompleks mexanizasiyalashga mo'ljallangan boshqa mashinalar ham namoyish qilinishi mo'ljallangan¹². Bu kabi namoyishlar qishloq xo'jaligi mashinalariga yangi bozor topish va rivojlanayotgan mamlakatlar bilan iqtisodiy aloqalarni mustahkallashga qaratilgan deb xulosa qilish mumkin. O'tgan asrning 60-yillari o'rtalarida O'zbekiston poytaxti Toshkentdagi korxonalarining 40 tasi o'z mahsulotlarini xorijga eksport qilgan. Ko'pgina Afrika mamlakatlar zavodi "Tashkestilmash" zavodining piltalash va yigirish mashinalarida ishlagan. Afrikalik irrigatorlar Toshkent ekskvatorlariga,

¹⁰ Do'stona vaziyat // 3 noyabr 1965-yil, № 258 (13.214).

¹¹ O'zbekiston-chet mamlakatlarga // Sovet O'zbekistoni 19may, 1967yil, № 116. (13676).

¹² O'zbekiston – xalqaro yarmarkalar qatnashchisi // Qizil O'zbekiston 11 oktabr, 1962 yil, № 240. (12290).

paxtakorlar paxta terish mashinalariga va g`o`zaga parvarishlashga moslashgan mashinalar yaxshi baho berganlar. Toshkent zavodlari 1966 yilgi zilziladan tezda o`zlarini tiklab olish bilan birga dunyoning turli mintaqalaridan tushgan buyurtmalarini bajara olganlar. 1966 yil aprel va may oyilari oralig`ida traktor yig`ish zavodidan Suriya, Turkiya, Jazoirga 20 dona traktor jo`natishga muvoffaq bo`lgan. "Kompessor" zavodi esa BAR davlatiga yuqori quvvatli 30 ta kompressor stansiyasi jo`natgan. "Tasshelnash" zavodi bir nechta paxta terish mashinasini jo`natgan¹³. O`zbekiston xalqi o`zi og`ir ahvolda bo`lsada do`st mamlakalar oldidagi o`z burchini bajargan.

Xulosa qilib aytish mumkinki, XX asrning o`rtalaridan boshlangan Afrika davlatlarning milliy mustaqillik uchun kurashlari asosan 60-yillarda o`z samarasini bergan. Navbatdagi vazifalar sifatida qishloq xo`jaligini rovojlantirish bo`lib, O`zbekiston bu borada yaqin hamkorga aylana boshlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бельгийци не уходят из Конго // Правда Востока 26 август, 1960 года, № 198. (11173).
2. Благодарность Советскому правительству // Правда Востока 7 август, 1960 года, № 182. (11157).
3. Винокуров Ю.Н., Орлова А.С., Субботин В.А. История Заира в новое и новейшее время - М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1982. - 311 с.
4. Винокуров Ю.Н. Политическая борьба в демократической Республике Конго (1965 - 2001 гг.) Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Москва-2005. – 32 с.
5. Вольнения в Конго. // Правда Востока 14 мая, 1960 года, № 112 (11087).
6. Денисова Т., Костелянец С. Бенин: Политические метаморфозы(К 60-летию независимости). // Азия и Африка сегодня 2020 № 12. – С. 38-45.
7. Заявление советского правительства. // Правда Востока 2 август, 1960 года, № 178. (11153).
8. Kenjayev, Sardor Nurmurod Son. "Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State)(In the Case of Fu An)." Miasto Przyszłości 29 (2022): 112-114.
9. Norboyev, Sardor Qavmiddinovich. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SIYOSIY PARTIYALARNING SIYOSIY VA IJTIMOIIY AHAMIYATI." Scientific progress 4.5 (2023): 4-8.

10. ERKINOVICH, TUYEV FAZLIDDIN. "FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN BUKHARA REGION IN 1991-1995 AND THE ISSUE OF PARTICIPATION IN FOREIGN RELATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 256-258.
11. Shokirov, Mubin. "Tarixiy jarayonni bilish methodlari asosida analiz qilish." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 5.5 (2021).
12. Urazov, Bobir. "A O'razov Bobir Baxtiyorovich: РУМИЙ-СУФФИЙЛИК ТАРИҚАТИ ПЕШВОСИ." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).
13. Sharipov, Abduxakimjon. "A SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF GENDER POTENTIAL: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF GENDER POTENTIAL." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).
14. Rajabov, Alisher, and Shoxijahon Urunov. "XVII ASRNING 1-HALF BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.5 (2023): 51-54.
15. Togayeva, Dilnoza. "WORD OF VARIABILITY IN UZBEK LANGUAGE." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.9 (2021): 454-458.
16. Kilichev, Rajab Ergashovich. "BUKHARA IS THE ANCIENT CITY OF THE EAST." Theoretical & Applied Science 7 (2020): 26-28.
17. Boboqulov, Oxunjon. "SHAROF RASHIDOVNING AFRO-OSIYO XALQLARI BIRDAMLIGI CONFERENCES DA ISHTIROKI XUSUSIDA." Innovation and development: theory and practice 2.17 (2023): 187-189.
18. Рахматова, Холidahon. "ХОЖА АХРОР ВАЛИЙНИНГ ТИНЧЛИК, ОСОЙИШТАЛИК ВА НАМЎНАТЛИККА ДОИР Г 'OLIVES-BARQAROR TARAQQIYOT OMILI ADJECTIVE." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муамolari/Актуальные проблемы социально-governmental issues/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/5 (2023).
19. Murtozayev, Shahobiddin. "ABU HAFS UMAR SUHRAVARDIY INSON NAFSINI ANGLASHGA DOIR FALSAFIY QARASHLARINING TAHLILI." Scientific journal of the Fergana State University 1 (2023): 53-53.
20. MZ Orziyev, OAOGL Boboqulov. "Amir Temur va temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyotiga oid". Science and Education 3 (10), 540-544.

21. ATO Teshayev, O Boboqulov. "TURKISTONDA YANGI USUL MAKTABLARINING FAOLIYATI (XIX ASR OXIRI-XX ASR BOSHLARI)". Scientific progress 2 (3), 269-275.
22. ATO Teshayev, O Boboqulov. "YANGI USUL MAKTABLARIDA DINIY VA DUNYOVIY FANLARNING O'QITILISHI (IS'HOQXON IBRAT VA MUNAVVARQORI TASHKIL ETGAN MAKTABLAR MISOLIDA)" Scientific progress 2 (3), 276-283.
23. O Бабакулов. "MUSTAQIL KONGO DAVLATINING SSSR BILAN DIPLOMATIK ALOQALARI (davriy matbuot gazetalari tahlili asosida)" ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ.
24. BO Axmat o'g'li. "OSIYO VA AFRIKA XALQLARI BIRDAMLIK TASHKILOTIDA O'ZBEKLARNING ISHTIROKI"
25. BO Axmadovich. "HOMER DOSTONLARI TARIXIY MANBA SIFATIDA O'RGANILISHI" . Journal of new century innovations 28 (2), 133-139.
26. O Boboqulov. "THE PROBLEM OF MALNUTRITION AMONG YOUNG CHILDREN ON THE AFRICAN CONTINENT AND THE RELATIONSHIP BETWEEN VARIOUS INFECTIOUS DISEASES IN THE REGION". THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD 2 (4), 106-117.
27. O Boboqulov. "OA Temuriylar davrida Buxoro shahri taraqqiyoti". Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali 2.
28. OA Boboqulov. "Socio-Economic Life During the Reign of Amir Temur and the Timurids (In the Example of the City of Bukhara)". Miasto PrzyszłościKielce.

